

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EMOTSIONAL- IRODAVIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHDA FAOLIYATLAR INTEGRATSIYASI VA "HASHAR" AN'ANASINING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Quldosheva Shahlo Ibragim qizi

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405688>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi maktabga tayyorlov yoshidagi (6-7 yosh) bolalarda emotsional-irodaviy sifatlarni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganilgan. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) yondashuvlari, faoliyatlar integratsiyasi hamda milliy "hashar" qadriyatining bolalar psixologiyasiga ta'siri adabiyotlar tahlili orqali yoritilgan. Shuningdek, 110 nafar ota-ona ishtirokidagi sotsiologik so'rovnomaga tayanib, muammoning zamonaviy ildizlari (giperopeka, raqamli qaramlik) ochib berilgan va amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Emotsional-irodaviy sifatlari, hashar, faoliyatlar integratsiyasi, ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL), 6-7 yoshli bolalar, adabiyotlar tahlili, giperopeka.

Abstract. This thesis studies the theoretical and practical aspects of developing emotional-volitional qualities in children of preschool age (6-7 years). The approaches to socio-emotional education (SEL), integration of activities, and the impact of the national "hashar" value on children's psychology are covered through a literature analysis. Also, based on the results of a sociological survey with the participation of 110 parents, the modern roots of the problem (hyperopeca, digital addiction) are revealed and practical recommendations are given.

Keywords: Emotional-volitional qualities, hashar, integration of activities, socio-emotional education (SEL), 6-7 year old children, literature analysis, hyperopeca.

Аннотация. В данной диссертации изучаются теоретические и практические аспекты развития эмоционально-волевых качеств у детей дошкольного возраста (6-7 лет). На основе анализа литературы рассматриваются подходы к социально-эмоциональному воспитанию (СЭВ), интеграции видов деятельности и влияние национальной ценности «хашар» на детскую психологию. Также, на основе результатов социологического исследования с участием 110 родителей, выявляются современные корни проблемы (гиперметропия, цифровая зависимость) и даются практические рекомендации.

Ключевые слова: Эмоционально-волевые качества, хашар, интеграция видов деятельности, социально-эмоциональное воспитание (СЭВ), дети 6-7 лет, анализ литературы, гиперметропия.

KIRISH Jahon ta'lim tizimida o'sib kelayotgan yosh avlodning nafaqat kognitiv (intellektual), balki ijtimoiy-emotsional jihatdan yetuk bo'lib voyaga yetishini ta'minlash eng dolzarb masalalardan biri sanaladi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, xalqaro standartlarni milliy qadriyatlarimiz bilan uyg'unlashtirgan holda ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish bo'yicha keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirilmoqda. Bolaning maktabga psixologik tayyorgarligi faqatgina uning harf tanishi yoki

sanashni bilishi bilan emas, balki qiyinchiliklarni yenga olishi, jamoaga moslashuvi hamda o'z his-tuyg'ularini boshqara olishi kabi emotsional-irodaviy sifatlari bilan ham o'lchanadi.

Maktabga tayyorlov davrida (6-7 yosh) bolaning yetakchi faoliyati o'yindan asta-sekin o'quv va mehnat faoliyatiga o'ta boshlaydi. Aynan shu sezitiv davrda bolada boshlagan ishini oxiriga yetkazish, taslim bo'lmaslik, jamoa bilan hamkorlik qilish kabi irodaviy sifatlarni shakllantirish muhim pedagogik vazifadir. Ushbu maqolada xalqimizning asriy qadriyati bo'lgan "hashar" faoliyatini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali bolalarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirishning ilmiy-amaliy jihatlari sotsiologik tahlillar asosida yoritib beriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA NAZARIY YONDASHUVLAR Bolalarda emotsional-irodaviy sifatlarni shakllantirish masalasi jahon va mahalliy psixologiya fanining diqqat markazida bo'lib kelgan. Xorijiy tajribada bu jarayon Ijtimoiy-emotsional ta'lim (Social-Emotional Learning – SEL) konsepsiyasi doirasida chuqur tadqiq etiladi [7, 14-b.]. CASEL tashkilotining nazariy yondashuvlariga ko'ra, SEL modeli beshta asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi, shulardan biri bo'lgan "O'zini boshqarish" (Self-Management) kompetensiyasi aynan hissiyotlarni nazorat qilish va irodani ishga solib maqsad sari intilishni anglatadi [7, 16-b.].

L.S. Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasiga ko'ra, iroda va emotsiyalar ijtimoiy munosabatlar mahsulidir; bola ijtimoiy muhit (kattalar va tengdoshlar) bilan o'zaro ta'sirga kirishgandagina uning his-tuyg'ulari ongli ko'rinish oladi va ixtiyoriy xatti-harakatlar shakllanadi [1, 124-b.]. A.N. Leontyev o'zining "Faoliyat nazariyasi"da ta'kidlashicha, shaxsning irodaviy sifatlari yakkalanib emas, balki bevosita uning maqsadli faoliyati (xususan, mehnat va o'yin integratsiyasi) ichida qoliplanadi [2, 67-b.].

Maktabga tayyorlov davrida (6-7 yosh) emotsional-irodaviy sohaning rivojlanishi L.I. Bojovich va D.B. Elkonin xulosalariga ko'ra, "7 yosh inqirozi" bilan chambarchas bog'liq [3, 215-b.]. Bu davrda bola o'zining ichki kechinmalarini tahlil qila boshlaydi va o'z xatti-harakatlarini ixtiyoriy ravishda boshqarish qobiliyatiga ega bo'lishi talab etiladi. Shuningdek, amerikalik psixolog U. Mishelning "Kechiktirilgan qoniqish" (Marshmallow test) tadqiqotlari tasdiqlaydiki, o'z xohishlarini jilovlab, maqsad uchun sabr qilishni o'rgangan bolalar kelajakda yuqori ijtimoiy muvaffaqiyatlarga erishadilar [5, 935-b.].

Biroq, zamonaviy psixologik tadqiqotlar ota-ona munosabatlarining bolaning irodasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillarini ham fosh etmoqda. M. Seligman va D. Baumrindlarning nazariyalariga tayanib aytish mumkinki, giperopeka (bolani haddan tashqari asrab-avaylash) sharoitida o'sgan bolalarda "o'rganilgan ojizlik" (learned helplessness) sindromi paydo bo'ladi [4, 410-b.]. Natijada, bola kichik to'siqqa uchraganda uning asabiylashishi va boshlagan ishini tezda tashlab ketishi kuzatiladi.

O'zbek xalq pedagogikasi va etnopsixologiyasini tadqiq etgan olimlar, jumladan, A. Zunnunov bolani ruhiy va ijtimoiy jihatdan chiniqtirishda milliy urf-odatlar, asosan "hashar"ning psixologik integratsion rolini alohida ta'kidlaydi [8, 112-b.]. Adabiyotlar va pedagogik tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, "hashar" shunchaki ommaviy jismoniy mehnat emas, balki ko'p qirrali ijtimoiy-emotsional ta'lim institutidir. Unda empatiya, irodaviy zo'riqish, jamoaviy birdamlik kabi xususiyatlar amaliyot orqali singdiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI Nazariy yondashuvlarning bugungi kundagi amaliy holatini o'rganish, shuningdek, oilalardagi mehnat tarbiyasining obyektiv manzarasini aniqlash maqsadida miqdoriy va sifat tahlili usullaridan foydalanildi. Maxsus ishlab chiqilgan ijtimoiy so'rovnoma Google Forms platformasi orqali onlayn tarzda o'tkazildi. Tadqiqotda

maktabgacha yoshdagi farzandi bor jami 110 nafar ota-ona ishtirok etdi. Respondentlar farzandlarining yosh kesimi quyidagicha taqsimlandi: 3-4 yoshli bolalarning ota-onalari 49,1%, 6-7 yoshli bolalarning ota-onalari (maktabga tayyorlov guruhi) 34,5% va 5 yoshli bolalarning ota-onalari 16,4% ni tashkil etdi. So'rovnomaga 10 ta yopiq, ko'p variantli va ochiq savollardan iborat bo'lib, olingan ma'lumotlar statistik hamda mazmuniy (kontent) tahlil qilindi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI O'tkazilgan tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional-irodaviy sifatlarning shakllanish dinamikasida jiddiy uzilishlar mavjudligini ko'rsatdi. Ota-onalar farzandlariga uy sharoitida kichik vazifalar (masalan, o'z o'yinchoqlarini yig'ishtirish – 77,3%) berishlarini qayd etishgan bo'lsa-da, haqiqiy iroda talab etadigan jamoaviy mehnatga jalb qilish ko'rsatkichlari ancha past. Xususan, oila yoki mahalla miqyosidagi "hashar"larda bolalarning atigi 56,4 foizi ishtirok etib, qandaydir amaliy ishlarni bajarishi ma'lum bo'ldi. 27,3% bolalar faqat kuzatuvchi bo'lsa, qolgan qismi turli sabablarga ko'ra jamoaviy mehnatdan butunlay chetda qolmoqda.

Bolalarning emotsional reaksiyalarini o'rganishga qaratilgan tahlil natijalari yanada xavotirli holatni fosh etdi. Bola qiyinroq topshiriqni bajara olmasa qanday yo'l tutishi so'ralganda, ota-onalarning atigi 40,9 foizi farzandi "yordam so'rab, men bilan birga oxiriga yetkazishga harakat qiladi" deb javob bergan. Qolgan holatlarda bolalar taslim bo'lish turli formalarini namoyon etishadi: 14,5% bola darhol asabiylashib yig'laydi, 12,7% bola ishni yarmida tashlab, boshqa mashg'ulotga o'tib ketadi. Bu holat 6-7 yoshli bolalarda ham irodaviy sifatlarning yetarlicha shakllanmaganidan dalolat beradi.

To'sqinlik qiluvchi omillar va sotsiologik ildizlar: Bolalarni "hashar" kabi jamoaviy ishlarga jalb qilishda ota-onalarga nima ko'proq to'sqinlik qilayotgani tahlil qilinganda, birinchi o'ringa ota-onalarning vaqt tig'izligi (44,5%) chiqdi. Ya'ni, ota-onalar bolaga ishlashni o'rgatish uchun vaqt sarflagandan ko'ra, ishni o'zlari tezroq yakunlashni afzal bilishadi. Ikkinchi o'rinda (27,3%) giperopeka – bolani ortiqcha urintirishdan yoki kiyimini kir qilishidan cho'chish kabi haddan tashqari g'amxo'rlik omili turibdi.

Tadqiqotning ochiq savolida "*Nima uchun hozirgi ba'zi bolalarda iroda va sabr-toqat yetishmaydi?*" degan savolga ota-onalar tomonidan muammoning tub mohiyatini ochib beruvchi chuqur mulohazalar bildirildi. Kontent tahliliga ko'ra, muammoning asosiy sabablari sifatida uchta katta omil ajratib ko'rsatildi:

1. **Axborot texnologiyalari va ekran qaramligi:** Respondentlar o'z fikrlarida "*Telefon va internetga bog'lanib qolish*", "*Tayyor natijaga o'rganib qolishgani*" haqida ko'p bora ta'kidlashgan. Haqiqatan ham, Y.O. Smirnova kabi psixologlarning tadqiqotlari tasdiqlaganidek, raqamli muhit va qisqa videolar bolalar miyasiga tezkor qoniqishni taqdim etib, irodaviy zo'riqish va qiyinchiliklarni sabr bilan yengish tajribasini xavf ostida qoldirmoqda [6, 48-b.].

2. **Haddan tashqari g'amxo'rlik va mustaqillikning cheklanishi:** Ota-onalarning iqrorlari vaziyatni aniq aks ettiradi: "*Bolalarimizni o'zimiz yalqov qilib qo'yayotganga o'xshaymiz*", "*Bolalardagi mas'uliyatni ota-ona to'liq o'z zimmasiga olgan*". Bu holat psixolog M. Seligman tomonidan ilgari surilgan erkatoylilik va o'rganilgan ojizlik sindromini amalda tasdiqlaydi [4, 411-b.].

3. **Mehnat faoliyatining yetishmasligi:** Ishtirokchilar "bolani kichik yoshdan mehnatga jalb qilmaslik" amaliyoti sabab bo'layotganini e'tirof etishgan.

Faoliyatlar integratsiyasi – pedagogik yechim sifatida: Bolani mehnatga to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish qiyin kechayotgan bir sharoitda, faoliyatlar integratsiyasi o'zining yuqori samaradorligini ko'rsatdi. So'rovnomaga natijalariga ko'ra, agar mehnat faoliyati o'yin tarzida (masalan, kim tezroq o'yinchoqlarini yig'ish musobaqasi ko'rinishida) tashkil etilsa, bolalarning

mutlaq ko'pchiligi, ya'ni 72,7 foizi bunga tezda qiziqib ketishi va ishni oxiriga yetkazishi tasdiqlandi.

Shuningdek, respondentlarning 87,3 foizi bolaning maktabga tayyorligi faqat bilimda emas, balki qiyinchiliklarni yengish, sabr qilish va jamoada ishlash ko'nikmasiga bevosita bog'liq degan fikrni to'liq qo'llab-quvvatlashdi. Ta'lim muassasasi (maktabgacha ta'lim tashkiloti) va mahalla hamkorligida bolalar uchun maxsus, xavfsiz va qiziqarli ko'rinishdagi "Bolalar hashari"ni tashkil etish tashabbusi qatnashchilarning 76,4 foizi tomonidan ma'qullandi.

XULOSA VA AMALIY TAVSIYALAR Olib borilgan tadqiqot, adabiyotlar tahlili va ota-onalar ishtirokidagi sotsiologik so'rovnoma natijalari shuni xulosa qilishga asos bo'ladiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional-irodaviy sifatlarni shakllantirish tarqoq holatda emas, balki "oila-ta'lim muassasasi-mahalla" uzviyligidagi maqsadli faoliyatni talab etadi. Milliy qadriyatimiz bo'lgan "hashar" faoliyati – o'sib kelayotgan avlodning irodasini toblash, ularni mehnatga rag'batlantirish va empatiya tuyg'usini yuksaltirishda xalqaro SEL metodikalarining milliy muqobili bo'lib xizmat qila oladi.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish va o'quv-tarbiya jarayonini takomillashtirish maqsadida quyidagi amaliy tavsiyalar ilgari suriladi:

1. **Ota-onalar bilan ishlash tizimini o'zgartirish:** Ta'lim muassasalari qoshida tashkil etiladigan ota-onalar majlislarida giperopeka (ortiqcha ehtiyotkorlik) va gadjetlar qaramligining bolaning irodasi hamda maktabga moslashuviga salbiy ta'siri bo'yicha amaliy psixologik treninglar o'tkazish.

2. **Faoliyatlar integratsiyasini amaliyotga joriy etish:** Maktabga tayyorlov guruhlarida mehnat amaliyotini zerikarli yumush sifatida emas, balki rol o'ynash va musobaqa elementlari qo'shilgan o'yin texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda olib borish.

3. **"Kichkintoylar hashari" institutsional yondashuvini yaratish:** Mahalla va maktabgacha ta'lim muassasalari hamkorligida obodonlashtirish, qushlarga uya yasash yoki ko'chat ekish kabi tadbirlarga 6-7 yoshli bolalarni faol jalb etish. Bunda asosiysi jismoniy zo'riqish emas, balki natijaga erishish va jamoa bo'lib harakat qilishning emotsional quvonchini bolalarga his qildirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Детская психология. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с.
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 398 с.
4. Seligman, M. E. P. (1972). Learned helplessness. *Annual Review of Medicine*, 23(1), 407-412.
5. Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. I. (1989). Delay of gratification in children. *Science*, 244(4907), 933-938.
6. Смирнова Е.О., Соколова М.В. Влияние современных медиа-средств на психологическое развитие и волевую сферу дошкольников. // *Вопросы психологии*. – 2020. № 3. – С. 45-53.
7. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). "What is SEL?" (2020). Washington, DC.
8. Zunnunov A. O'zbek xalq pedagogikasi tarixi. - Toshkent: "O'qituvchi", 2004. - 256 b.